

00:00:00 T'he de parlar amb els companys que te vaig passar?
00:00:03 Sí, tu em vas passar a la (...), i un altre noi que es deia...
00:00:11 No me'n recordo... (...) ?
00:00:14 Miquel, sí.
00:00:16 I a la (...) tinc aquesta entrevista ara, després de tu, tinc amb ella.
00:00:20 En (...) sí que m'estic esperant, perquè de moment de la mostra tinc bastants homes.
00:00:26 Iestic esperant una mica, si em manca gent sí que parlaré amb ell, però de moment no li he dit res.
00:00:35 Vale.
00:00:37 Si vols ser el primer, t'explico una mica el que és el meu projecte.
00:00:42 El que jo estic fent és crear un pla d'acció, un programa, per dir-ho d'alguna manera,
00:00:50 que realment costa posar-li nom perquè el que estic fent és construir-lo amb la gent amb la que m'estic reunint,
00:00:59 sobretot amb les persones que són gent de més de 65 anys que són del col·lectiu.
00:01:06 I és per combatre una mica els problemes que hi ha en les cures de la gent gran a l'ITBI.
00:01:14 No sé si estàs una mica posat, però hi ha diferents estudis, un d'aquí de Catalunya,
00:01:21 que demostra, i la realitat també ho demostra, que les persones LGTBI,
00:01:29 al tenir menys connexions amb la seva família i menys relacions,
00:01:34 tenen més dificultat per accedir a aquests treballs.
00:01:38 I res, doncs, això, estic una mica parlant amb associacions també
00:01:45 per veure com plantejar-hi vosaltres aquest problema, si és algo amb el que es trobeu, aquestes coses.
00:01:55 El primer també volia conèixer una mica què és (...),
00:02:01 si em podries explicar què és el que hi ha a dins, com es va formar, aquestes coses.
00:02:08 (...) és això, un espai on s'engloben les associacions de Girona,
00:02:17 que entre tant (...)
00:03:05 - el que fa és això, és ajuntar totes les associacions
00:03:09 i donar-los un lloc.
00:03:11 Aquesta associació ha d'aprendre l'Ajuntament de Girona,
00:03:14 que serveix el local i tot, a canvi de poder fer activitats,
00:03:18 tant si culturals com lúdiques, per la comunitat.
00:03:22 És el que anem fent des d'aquí, organitzem.
00:03:25 A part, cada associació té les seves activitats independents,
00:03:29 pero - fa que tothom es juntin aquí.

00:03:31 Com una mica de connexió, no?
00:03:34 Sí.
00:03:36 I tant, si rem informació, que és el que faig jo aquí a recepció,
00:03:40 és rebre informació i transmetre-la segons els interessos.
00:03:44 I a part d'això, de punt de reunió d'associacions,
00:03:48 també donem assessorament o recomanacions,
00:03:52 o tot i tot tenim contacte en unitat de trànsit d'aquí a Girona,
00:03:56 també, si alguna persona trans té algun dubte,
00:04:00 o així el podem recomanar.
00:04:03 Si algú ha tingut algun abús o s'ha sentit en perill,
00:04:07 així el tenim també al site, que té el servei d'atenció integral.
00:04:12 També està allà, a (...)?
00:04:15 Tenim col·laboració.
00:04:17 Tenen la seva seu a Girona Centre,
00:04:20 però no els estem en contacte, per si algú pregunta,
00:04:24 i en cas de violència, també tenim contacte amb l'Observatori,
00:04:29 contra la LGTBIfòbia d'aquí, de Barcelona.
00:04:33 També hi ha derivals i casos de subviolència,
00:04:37 tant institucional, com física, com psíquica,
00:04:41 i fem un punt d'unió de tothom de Girona i Rodalies.
00:04:45 Entenc que és una mica com a l'espai de Barcelona,
00:04:49 que les persones reuneixen totes les associacions.
00:04:53 Està molt bé.
00:04:55 I fa molt de temps que hi és?
00:05:00 (...) fa cinc anys, més o menys, que es va formar.
00:05:06 Ha anat fent mica en mica i ha sigut aquest últim any
00:05:10 que gràcies a subvencions de la Generalitat i de l'Ajuntament
00:05:14 hem pogut canviar de local i fer-lo més gros.
00:05:17 Ha sigut aquest últim any, que també és el que porto aquí,
00:05:20 que és el que faig aquí al mig.
00:05:23 He pogut posar una persona aquí a recepcions de mitja jornada,
00:05:27 però almenys que anés sempre obert.
00:05:30 Fins ara només es feien serveis puntuals de dos dies a la setmana
00:05:34 o un dissabte, però no teníem pressupost.
00:05:37 Tots som voluntaris que treballem aquí.
00:05:40 I era trobar el moment per venir ara que estigui obert costava.
00:05:44 I al final, per fer subvencions i així,
00:05:47 hem pogut ampliar el servei.
00:05:50 Hem fet més coses, hem crescut bastant com a espai.
00:05:54 I la gent de Girona hi va?
00:05:58 Té èxit el local?
00:06:02 Menys del que ens agradaria.
00:06:05 Sí, perquè costa molt.
00:06:08 Començant que Girona és un poble gros.
00:06:12 Que la gent de Girona tira més anar cap a Barcelona.
00:06:16 Encara tenim la mentalitat aquesta

00:06:18 que vaig a un lloc de gais i lesbianes.
00:06:23 Si és aquesta mentalitat més de poble, potser.
00:06:27 Sí, sí, en una capital encara costa molt.
00:06:31 Ho parlem molts de cops amb els companys i companyes.
00:06:35 Quan érem més joves sortíem de festa,
00:06:38 a Barcelona o a Figueres,
00:06:41 però mai de Girona, perquè què diran si ens veuen?
00:06:45 També té a veure amb això el tema de la manca de cures.
00:06:50 També té a veure que les persones de la GTV
00:06:54 sempre tendim a separar-nos del lloc on som, jo crec.
00:07:01 Per això també hi ha menys connexions amb les famílies
00:07:06 i menys connexions en general.
00:07:09 I de gent gran,
00:07:11 va gent de més de 65 anys o així?
00:07:14 O no gaire?
00:07:17 No gaire, no gaire.
00:07:20 Quan va començar el moviment d'aquí a Girona,
00:07:24 hi havia el GLG per una banda, els lesbianes,
00:07:28 i el FAQ per una altra,
00:07:31 que compartien el local,
00:07:34 tenien els locals compartits aquí a Girona,
00:07:37 i la gent que és gran ara,
00:07:40 fa 50 anys enrere,
00:07:43 i tota aquesta gent ha anat creixent,
00:07:46 però s'ha anat separant de l'activisme.
00:07:49 Sí que hi ha algú, però molta gent ja se n'ha anat dispersant.
00:07:54 I aquí a - ens trobem que ens falta gent jove,
00:07:58 fins a 20 o així, no ve ningú,
00:08:01 i després de 20 a 30, quan hi ha una mica més de moviment,
00:08:05 de 30 en amunt, cap als 40 o així,
00:08:08 és menys gent, i a partir dels 45-50, molt poca.
00:08:13 Molt poca.
00:08:16 Dels que venen, sí que venen alguns,
00:08:19 però no és representatiu de tota la gent que hi ha aquí a Girona.
00:08:23 Però al final sempre som els mateixos,
00:08:26 els que acabem reunint-nos i fent coses.
00:08:29 Sí, això també sol passar.
00:08:31 Ja no a fer activisme,
00:08:34 perquè al final sé que això és una mica més complicat,
00:08:37 però a buscar l'assessorament,
00:08:40 a buscar ajuda,
00:08:43 tampoc a gent gran.
00:08:48 Els casos que he tingut de gent gran que ens han contactat,
00:08:53 ha sigut més de preguntar per si hi ha algun grup de fer sortides,
00:08:58 que es troben sols.
00:09:01 Si hem tingut una parella o així,

00:09:04 hi ha un moment que o s'ha mort una parella
00:09:07 o vam tenir un senyor que s'havia separat fa un any,
00:09:10 la seva parella, que també es trobava sense col·lectius,
00:09:14 sense suport, perquè les amistats eren de l'altre.
00:09:17 I és el que més ens ha vingut de gent preguntant
00:09:20 si fem sortides de la muntanya,
00:09:23 de grup d'amistat,
00:09:25 i no assessorament això de gent gran.
00:09:30 Sí, però això de grup d'amistat també té a veure amb la soledat.
00:09:34 Sí, sí.
00:09:36 I què te n'ha dit d'això?
00:09:40 Perdona, que se m'ha enganxat el cable.
00:09:45 D'això que et comentava aquesta necessitat,
00:09:51 que és de cures que molta gent de l'IATBI no té.
00:09:57 En aquest sentit específic,
00:10:01 heu tingut consultes?
00:10:06 No, buscant cures així de moment no.
00:10:12 És més gent que s'ha quedat sola, no?
00:10:17 Sí, més aviat això que estàs sola,
00:10:19 perquè encara són grans però no tan grans
00:10:22 com per buscar cures.
00:10:25 Encara busca una mica més de companyia.
00:10:28 Vale, vale.
00:10:30 I no sé si tu abans que jo digués això dels estudis i tal,
00:10:36 no sé si tu estàs informat una mica sobre el tema
00:10:39 o allà a -
00:10:41 No sé, es parla d'això o es fan activitats
00:10:46 dedicades només a gent gran?
00:10:47 No sé, com es tracta aquest tema?
00:10:52 Sí que s'havia parlat de fer coses més a gent gran,
00:10:59 però no n'ha arribat a sortir mai.
00:11:02 Sempre s'ha plantejat i s'ha centrat molt a la gent intermitja.
00:11:08 Ni tant pels joves ni tant pels grans,
00:11:11 que no podem enganxar-los d'alguna manera.
00:11:14 I una vegada ens han plantejat per què creus que no han sortit?
00:11:20 Primer per la falta de gent de certa edat.
00:11:25 I els que coneixem de certa edat estan molt desvinculats,
00:11:31 ja han fet la seva vida i no volen,
00:11:34 ja en tenen prou de venir aquí.
00:11:38 I no ens arriba tota la informació de què necessiten realment
00:11:41 i tampoc contacten amb nosaltres.
00:11:45 I tu com creus que es podria atrapar a més gent gran?
00:11:57 Aquest any ara comencem a preparar les activitats d'aquest any també.
00:12:02 Aquest mes de gener i febrer ens hem reunit per preparar totes les activitats.
00:12:06 I una és això, començar a fer més activitats
00:12:10 que no siguin tan relacionades amb el món de la festa, sinó més.

00:12:15 Farem molts de cubs de lectura,
00:12:18 també que això enganxi una mica més la gent de certa edat.
00:12:22 Véssim d'entrar a fer excursions i sortides una mica més senzilles,
00:12:27 més tranquil·les, també que pugui venir més gent.
00:12:31 Intentar que la gent vingui més al local.
00:12:33 A veure si algú s'animen també a venir a passar les tardes, a llegir,
00:12:38 per estar amb gent.
00:12:41 I anem buscant a veure què podem aconseguir per anar això enganxant.
00:12:46 Crec que el problema moltes vegades és que encara que es facin les coses,
00:12:51 a la gent gran moltes vegades no arriba a què s'estan fent.
00:12:55 I no sé si tu tens alguna idea de com més podria arribar aquesta gent.
00:13:00 Bueno, tirant cap a xatges socials i així, molta gent no li arriba.
00:13:08 Clar, per això sobretot.
00:13:10 Alguns sí que han trucat pel telèfon fixe, encara,
00:13:14 encara el tenim actiu, perquè el mòbil i això no saben o no volen ja posar-s'hi.
00:13:21 I clar, què feu que em pregunten per telèfon?
00:13:24 Quines activitats que els expliques?
00:13:26 O això no em va gaire bé, o el cap de setmana tinguin no sé què.
00:13:33 I clar, tampoc sabem ben bé cap on de tirar per fer-los arribar la informació.
00:13:40 Perquè clar, si per xatges socials, que és el que ens movem ara,
00:13:44 no tenen accés o no volen tenir accés,
00:13:47 i aquí costa que vinguin, és molt complicat de...
00:13:52 És que potser a ells és una cosa una mica recíproca, no?
00:13:56 Perquè ells no s'enteren de les coses que es fan,
00:14:01 però els espais, les associacions,
00:14:05 tampoc s'enteren de les necessitats que ells tenen, jo crec.
00:14:11 Clar, és que...
00:14:14 Clar, aquesta jo crec que és la major dificultat en la gent gran.
00:14:19 Clar, és que és un cercle, això no arriba a la informació,
00:14:25 i no ens arriba a nosaltres, però no els arriba a ells.
00:14:28 És una porta.
00:14:31 I clar, hi ha un buit aquí que no sabem com omplir-lo.
00:14:36 Ens passa també amb els joves,
00:14:39 perquè els joves prefereix anar a un bar a quedar així
00:14:43 que no venir a reunir-se en un local.
00:14:46 I la gent gran suposo que vindria a reunir-se,
00:14:49 i la gent gran se senten que poden venir a reunir-se.
00:14:52 Clar, és com que la orquilla de gent que aprofita aquests serveis
00:14:58 és molt petita, no? Al final.
00:15:01 Això entre els 20 i els 45, 50,
00:15:04 que són els que encara manegem,
00:15:07 que hem après a fer servir les xarxes socials i la servir habitualment.
00:15:11 Sí, sí.
00:15:13 És bo que es mou tot ara en xarxes socials.
00:15:16 Clar, jo crec que a més també està com aquest factor de repressió,
00:15:19 perquè és la GTBI sent gran,

00:15:22 no... com que li fa por, jo crec, anar a aquests espais.
00:15:30 Sí, i també tenir en compte que hi ha gent de certa edat
00:15:34 que tampoc ha sortit de l'armari encara,
00:15:37 o que no vol que el seu entorn ho sàpiga.
00:15:40 Ha estat casat fins a alta edat,
00:15:43 i després no vol que se n'en...
00:15:46 o sigui, té la seva doble vida, però no vol que se n'enterrí la gent.
00:15:49 També és un tema complicat.
00:15:52 Clar, aquesta gent sí que és pràcticament inabarcable,
00:15:55 perquè si ells mateix no s'identifiquen,
00:15:59 o no volen que se'ls identifiqui com a tal, és impossible.
00:16:03 Sí, però és això que hi ha abans.
00:16:06 Si al principi d'estar aquí va un senyor també
00:16:09 que em trucava això per telèfon,
00:16:12 que se li havia mort la seva dona,
00:16:15 i que necessitava això, que ell creia que era gai,
00:16:17 però que no...
00:16:20 que sí que tenia sentiments i així,
00:16:23 però ha viscut una generació que l'han inculcat que això està malament.
00:16:26 Ja, clar.
00:16:28 I no vaig aconseguir que vingués mai anant aquí a...
00:16:31 que deia, vine amb nosaltres, vine a parlar,
00:16:34 estic a les tardes, o estarem sols, si vols,
00:16:37 i explica, no volem ni mai.
00:16:40 Suposo la por aquesta també de...
00:16:43 Es va atrevir a trucar, que ja és bastant, però...
00:16:47 però bueno, de totes maneres, ostres.
00:16:50 I creus que...
00:16:53 del que t'he explicat,
00:16:56 que hi ha més dificultats en persones grans,
00:16:59 LGTBI, per accedir a les cures que en persones...
00:17:02 teronormatives, per dir-ho d'alguna manera,
00:17:06 creus que és així?
00:17:12 No ho tinc clar, que tinguin més dificultats.
00:17:14 Vull dir, em sembla que l'accés, ara mateix,
00:17:17 és per tothom...
00:17:20 igual, bueno, això ho diràs tu quan feies el treball,
00:17:23 però jo, de meu punt de vista,
00:17:26 el veig aquí a Girona, també.
00:17:29 Vull dir, no m'he trobat tampoc gaire les dificultats
00:17:32 en que la gent pugui accedir a tots els serveis
00:17:35 i a totes les cures que pugui necessitar.
00:17:38 Clar, no em preferiria... Digues, digues.
00:17:41 El que sí que hi ha és una manca de coneixement
00:17:44 de com dirigir-se el col·lectiu.
00:17:47 Creus que bancaria en els serveis assistencials,

00:17:50 per dir-ho d'alguna manera?
00:17:53 Manca com una formació, no? O alguna cosa així?
00:17:56 Sí, és el que faltaria més.
00:17:59 No la falta de servei, que ja hi és,
00:18:02 però sí com dirigir-se amb humanitat,
00:18:05 sobretot en les persones trans.
00:18:08 És el que hi ha més al problema.
00:18:11 Quan la gent parla de persones trans,
00:18:14 si et veuen una dona, veuen un home,
00:18:17 però que abans s'havia sigut un sexe contrari.
00:18:20 I no, perquè hi ha homes trans femenins,
00:18:23 hi ha dones trans masculines,
00:18:26 però hi ha molt de ventall.
00:18:29 I això, quan van a buscar servei assistencial o cura,
00:18:32 els tracten d'home, els tracten de dona,
00:18:35 no com se senten realment.
00:18:38 I a la gent li costa molt d'entendre això,
00:18:41 que per molt que vegi un home,
00:18:44 es fan més grans les persones,
00:18:47 encara que respecta menys el que la persona vol.
00:18:50 Si vols que se li tracti d'una manera o d'altra,
00:18:53 ja és com...
00:18:55 L'ancià no li farem cas, saps?
00:19:01 Crec que respecta menys i sobretot a nivell administratiu,
00:19:04 no sé, dificultat, saps?
00:19:07 Últimes voluntats que tractin com el gènere que tu vols
00:19:12 fins al final, que tractin en el gènere que tu vols després,
00:19:17 inclús aquestes coses, no?
00:19:20 Aquí on et falta més això,
00:19:23 que hi posin més polítiques d'igualtat
00:19:26 i ensenyar més el que està de cara al públic sobretot,
00:19:29 que costa molt que la gent aprengui a identificar la persona
00:19:33 i tractar-la com la persona vol que sigui tractada.
00:19:36 Ja, ja.
00:19:38 La gent ho diu, és que vull que em tractis de masculí,
00:19:40 vull que et tractis d'enfermerí i el que està davant no,
00:19:43 no fas ni cas.
00:19:45 I és una agressió molt bèstia, això, per la persona que està fent...
00:19:48 i parlo més dels trans, perquè és el col·lectiu més afectat en aquest tema.
00:19:53 Sí.
00:19:55 I és això, que és una agressió molt bèstia,
00:19:58 si vull que em tractis d'home és que no em tractis de dona,
00:20:01 però jo m'estàs fent mal amb això.
00:20:03 Sí, sí.
00:20:05 Clar, és que això, a la vegada, si aquestes persones després
00:20:10 no se senten còmodes en aquests serveis,

00:20:14 doncs sempre intentaran anar menys
00:20:17 i per tant tindran més problemes de salut.
00:20:22 Clar.
00:20:24 Però jo em referia sobretot a les cures que no són estatales,
00:20:30 per dir-ho d'alguna manera.
00:20:31 Em refereixo més a l'atenció que necessita qualsevol persona,
00:20:35 que és una persona que ja no té tota l'autonomia
00:20:39 i necessita que li ajudin a casa,
00:20:42 que li ajudin a fer-li el dinar, aquestes coses.
00:20:46 Que això és el que normalment fa la família
00:20:49 i com moltes vegades les persones a la IATBI
00:20:53 o no tenim família o tenim menys família,
00:20:56 doncs moltes vegades hi ha dificultats.
00:20:58 No sé si d'això coneixes algun cas o alguna cosa així.
00:21:04 Sí, clar, també hi ha gent que...
00:21:07 Tu has dit això de quan ja ets gran,
00:21:10 no tens descendència, per exemple.
00:21:13 O la tens i no tens relació, aquestes coses.
00:21:16 Sí.
00:21:18 Clar, hi ha alguns casos, sí, però normalment
00:21:21 sempre s'han saltat la part de fills
00:21:24 i han anat a més a cosins
00:21:26 o altres familiars
00:21:29 que els han pogut ajudar.
00:21:32 No entenc cap cas que no hagi tingut cura,
00:21:35 que s'hagin trobat sols
00:21:38 i que ningú els hagués ajudat per res.
00:21:41 El que sí que és la preocupació
00:21:44 i és sobretot amb parelles de mateix sexe,
00:21:47 tan grans no em conec,
00:21:50 però clar, de 50 i algo sí,
00:21:53 i el comentari sempre és el mateix.
00:21:56 Quan siguem vells.
00:21:59 Clar, és que és una preocupació al final.
00:22:02 Qui ens cuidarà, o el que haurem de fer,
00:22:05 haurem d'anar a una residència o com?
00:22:08 Però no he arribat a saber el com.
00:22:11 Clar, perquè aquesta és una altra.
00:22:14 Les residències tampoc són un espai del tot amable.
00:22:17 Crec que en general totes les persones
00:22:20 no volen anar.
00:22:22 Les persones la llei de TBI jo crec que menys encara.
00:22:27 I t'anava a preguntar
00:22:30 dins del que és el col·lectiu.
00:22:33 Hem dit que les persones trans sí que tenen més dificultats,
00:22:37 perquè a nivell sanitari sobretot.

00:22:40 Creus que a nivell de diferència de lletra,
00:22:44 de gènere i tal,
00:22:47 hi ha altres diferències en quant a dificultats?
00:22:51 Per exemple,
00:22:54 si homes tenen més dificultats que dones,
00:22:57 o al revés,
00:23:00 les vianes,
00:23:03 en aquest cas ja han dit que trans tenien més,
00:23:07 però trans més que les vianes, aquestes coses.
00:23:11 Jo crec que per a les que tenen més dificultats
00:23:15 són les persones trans.
00:23:17 Les que tenen més dificultats són els trans,
00:23:21 després els gays i després les lesbianes.
00:23:25 Creus que tenen més dificultats els gays?
00:23:29 Entre gays i lesbianes,
00:23:32 les lesbianes sempre són més acceptades
00:23:36 de dues dones que van juntes.
00:23:39 Les tietes solteres,
00:23:42 sempre serà acceptat una mica més.
00:23:45 Ja saps tu més acceptat,
00:23:48 però encara podes mirar pitjor a dos homes que a dues dones.
00:23:53 I això també afecta a qualsevol codi que vagis a demanar,
00:23:58 encara hi ha casos de discriminació
00:24:01 més per dos homes que per dues dones.
00:24:04 Creus que en gent gran encara és més complicat?
00:24:08 Si posem, per exemple, aquests serveis que dèiem a casa,
00:24:12 posem una persona externa que vingui a casa a ajudar-te,
00:24:17 creus que podria tenir més dificultats gays que lesbianes?
00:24:22 Jo crec que sí.
00:24:25 A casa posar algú que cuidi dos homes, que viuen junts,
00:24:30 tindrà més dificultats que no s'hi posi algú que cuidi dues dones.
00:24:35 I dius que és per això,
00:24:38 perquè hi ha més estigma
00:24:40 per allà d'homes gays.
00:24:43 Sí, jo crec que per l'evolució que hi ha hagut en general,
00:24:48 em sembla que lesbianes s'han acceptat
00:24:51 en trigar més a sortir de l'armari i a visibilitzar-se,
00:24:56 però porten molt més temps que la gent els ha anat veient a dues dones
juntes,
00:25:01 sempre que s'ha acceptat més que dos homes
00:25:04 que hem sortit abans de l'armari,
00:25:06 però ens hem quedat una mica més, perquè no hem sigut tan visibles,
00:25:11 però hem sigut més visibles que les lesbianes.
00:25:14 Clar, perquè també ens hem mogut en altres espais,
00:25:18 espais que potser quan arribes a l'edat adulta deixen d'existir.
00:25:23 No sé molt bé com dir-ho perquè tercera edat em sembla molt lletza,

00:25:28 als 65 anys.
00:25:31 Són espais que deixen d'existir, al final.
00:25:34 Sí, que te'n vas apartant, suposo.
00:25:37 I ja no saps on anar.
00:25:40 Que te'n vas apartant i passen totes les edats.
00:25:43 Tu suposo que quan te'n vas fent gran,
00:25:46 vas deixant d'anar a espais que hi anaves i vas ocupant altres.
00:25:50 Però hi ha un moment que et quedes sense espai per ocupar
00:25:53 i que n'has deixat molt enrere.
00:25:55 Ja, això és veritat.
00:25:57 Sí, potser manquen espais específics per a la gent gran a l'IETB.
00:26:02 Jo crec més de tipus de residències,
00:26:07 més llocs que s'entressin més en aquest col·lectiu.
00:26:11 Em sembla que si ja n'hi ha un,
00:26:14 hi ha una residència dedicada a l'IETB i només.
00:26:18 I és com més una seguretat que tens.
00:26:22 Quan tinc certa edat m'arrodojo de la gent que vull estar.
00:26:26 Jo, per exemple, parlo des del meu projecte,
00:26:29 que el que estic fent no el vull centrar en residències,
00:26:34 perquè residències al final sí que són un espai
00:26:38 que no tothom es pot permetre.
00:26:41 Dintre de que hi ha moltes que són públiques i tal,
00:26:45 no em vull ficar en aquest camp,
00:26:48 perquè sé que encara que sigui en públiques s'ha de pagar,
00:26:52 és molt difícil d'accés, és molt complicat.
00:26:55 El que jo intento és una mica fora,
00:26:59 no sé si em referia més a espais fora de les residències.
00:27:13 Deies que havíeu pensat alguna vegada
00:27:17 alguna activitat específica per a persones grans,
00:27:21 però que no havíeu arribat a sortir.
00:27:23 Quina activitat seran?
00:27:26 Com que també ens falta gent de certa edat
00:27:30 que puguin proposar què volen.
00:27:33 Es van proposant idees més tranquil·les,
00:27:37 clubs de lectura, caminades,
00:27:40 zona d'aquí que utilitza - com a biblioteca.
00:27:44 És una visió molt carca.
00:27:47 La gent gran no pot fer res,
00:27:50 només pot venir a llegir.
00:27:53 La gent gran, ara ho diem 60 signes,
00:27:56 no és gens gran, encara estan.
00:27:59 La majoria, de fet.
00:28:02 Sí, i clar, és això,
00:28:05 que ens falta aquest sector que ens vingui a donar idees,
00:28:09 què oferir que els pugui agradar.
00:28:13 Si ens falta aquest feedback de dir

00:28:16 això no ens agrada o això sí.
00:28:19 Aquest any és la intenció que tenim,
00:28:21 a veure si podem contactar més gent,
00:28:24 almenys si no poden venir o no volen,
00:28:27 que ens puguin dir més idees de què fer.
00:28:31 Per construir una mica el que...
00:28:34 Sí, sí.
00:28:36 I la gent que sí que hi va,
00:28:39 la gent que...
00:28:41 Els que hem parlat, (...)
00:28:44 a quines activitats van?
00:28:47 Sobretot a coses que fem populars,
00:28:49 fem dinars populars,
00:28:52 ara farem una calçotada popular,
00:28:55 cada tres o quatre mesos es fa això,
00:28:58 un dinar normalment, just aquí davant del nostre,
00:29:01 tenim una plaça, que és entre edificis.
00:29:04 Aquí posem les taules i fem que hi hagi arrossos,
00:29:07 que hi hagi pic a pica...
00:29:09 I això és el que més èxit té, no?
00:29:12 Sí, aquí arrossem,
00:29:15 es fa una mica de música,
00:29:17 d'algun manifest o així,
00:29:20 i es fa tot el matí,
00:29:23 des del deu del matí fins a després de dinar.
00:29:26 Clar, potser volen una cosa més ociosa,
00:29:29 per dir-ho d'alguna manera.
00:29:31 Sí, i en aquestes activitats sí que venen,
00:29:34 bastant de totes les edats.
00:29:37 Però, clar, tampoc ens podem centrar només a fer dinars populars,
00:29:41 perquè al final faran fora els veïns també.
00:29:44 No, però potser altres activitats ocio,
00:29:47 no sé, veiem una mica la tendència.
00:29:51 No ho sé.
00:29:53 Sí, és anar veient si us agrada més la gent de totes les edats,
00:29:57 de més de 65 i així d'això,
00:30:00 que hi hagi molta gent que es puguin relacionar,
00:30:03 suposo també per compensar una mica si estan més sols o així,
00:30:06 poder parlar amb tothom.
00:30:09 Que tampoc només parlar amb ells,
00:30:12 entre la gent de la mateixa edat.
00:30:14 Clar, poder relacionar-se, que al final és el que tots necessitem, no?
00:30:18 Sí.
00:30:21 I tant, va dir.
00:30:23 Coneixes alguna...
00:30:25 Sé que allà a - dius que encara no ho heu fet,

00:30:28 però alguna associació o entitat de Catalunya,
00:30:32 o doncs sigui,
00:30:34 que faci com algun programa així específic per gent gran?
00:30:41 Doncs no me'n sona.
00:30:44 Sí que hi ha la part de famílies de Barcelona
00:30:48 que té gent una mica més gran,
00:30:51 però també les famílies de la mateixa edat cada cop són més grans,
00:30:55 entre que pots arribar a dubtar o que sigui,
00:30:58 es va llargant molt l'edat.
00:31:01 I allà que tenen més gent d'una mica més altes que nosaltres.
00:31:06 Però...
00:31:08 Te n'anava a preguntar perquè aquesta associació la confonia jo amb l'altre
00:31:12 i en aquesta associació són famílies LGTB
00:31:16 o són famílies de gent LGTB?
00:31:21 Són famílies?
00:31:23 Sí.
00:31:25 De dos pares, de dues mares...
00:31:28 Ah, d'acord, això em refereixo.
00:31:30 Clar, perquè jo la que em referia era...
00:31:33 amb la que la confonia és una Barcelona que el que són
00:31:37 són pares i mares de gent LGTB
00:31:40 que van allà per ajudar a acceptar-ho.
00:31:43 No, no, ja són famílies fetes de la mateixa edat.
00:31:48 I dius que en aquesta sí que hi ha gent més gran, no?
00:31:52 Sí, ja dic, partint d'això, clar,
00:31:55 si et poses a dubtar,
00:31:57 pots trigar entre cinc o sis anys a tenir un crió,
00:32:00 cada cop és això, més grandeta.
00:32:04 Però bueno, jo compto gran com a de cinquanta en amunt,
00:32:08 la mitjana, més o menys.
00:32:13 I aquests fan bastantes activitats a Barcelona,
00:32:17 que són més...
00:32:19 Tenien en compte això, que són famílies ja,
00:32:22 amb nens petits,
00:32:24 i són més tranquil·les de portar la cara al parc,
00:32:27 de la xocolatada,
00:32:29 coses així més...
00:32:31 Sí, però aquestes coses jo crec que també li agraden, no?
00:32:35 La gent gran.
00:32:36 Sí, sí, d'això.
00:32:39 El que prefereix sempre el que hem anat veient és això,
00:32:42 que siguin coses de gent i que hagi menjar pel mig
00:32:45 o alguna cosa així de poder parlar i relacionar-se.
00:32:48 Clar.
00:32:50 I tu creus que...
00:32:54 en els espais de sociabilització més ordinaris,

00:32:57 tipo un bar normal que no sigui lgtv específic,
00:33:01 o una festa que no sigui...
00:33:03 no sigui lgtv específic,
00:33:07 les persones grans creus que s'acaben sentint còmodes?
00:33:13 O es relaciona millor en aquesta mena d'activitats?
00:33:18 Clar, hi ha unes dues...
00:33:20 Les dues parlen entre la gent gran,
00:33:22 que ha sortit tard de l'armari,
00:33:24 i que s'arriba més sempre amb gent hetero,
00:33:27 que és clar, sent gairebé més còmode entre bars normals,
00:33:33 que no bars dedicats només al col·lectiu.
00:33:36 I després hi ha la gent que sí que tota la vida
00:33:39 ja ha estat fora de l'armari i és al revés.
00:33:41 Està més a gust amb gent del col·lectiu.
00:33:43 Clar, de més el que ha viscut.
00:33:45 Sí, que no en un bar de...
00:33:47 així de futbol o de...
00:33:50 o de gent que només parla així de dones.
00:33:53 Sí, sí.
00:33:55 Hi ha les dues parts.
00:33:57 Segons la teva experiència vital també.
00:34:00 Sí.
00:34:02 No és el que marca, no és el que...
00:34:04 no és el més gran.
00:34:06 Va.
00:34:08 I tu què és el que faries...
00:34:13 per això, per facilitar...
00:34:16 Si tu estiguessis a la mateixa en la teva situació,
00:34:19 t'emano que em facis una mica el treball.
00:34:24 Quina idea proposaries...
00:34:27 per facilitar les cures a la gent gran?
00:34:31 En el ambient en què t'explicava.
00:34:34 Així més informal perquè no vull ficar-me en residències ni res.
00:34:40 Sí.
00:34:42 Primer, a la gent fora del col·lectiu.
00:34:45 A la gent que estigui de fora.
00:34:47 Primer, amb més educació i una mica més de formació
00:34:51 en el tema de l'igualtat i de polítiques LGTBI.
00:34:54 Sí.
00:34:55 Per aquí.
00:34:57 També refreixes la cura de si hi ve algú a casa extern.
00:35:01 També.
00:35:03 És això.
00:35:05 Hi ha costa trobar gent que tracti bé la gent gran en general.
00:35:09 S'ha d'anar amb molt de cura de qui posa a casa.
00:35:13 Ja en el col·lectiu és més complicat, encara,

00:35:16 però és més vulnerable.
00:35:18 Depèn de qui posis a casa.
00:35:21 Educació i formació.
00:35:25 A més a més,
00:35:27 potser més centres o llocs on anar.
00:35:30 També això que sentim més segurs.
00:35:33 Això més espais, no?
00:35:35 Sí, més espais col·lectius.
00:35:40 Podem anar de cap a bo específic.
00:35:43 Col·lectius a TVI de gent gran.
00:35:46 Però tampoc interessaria que qualsevol persona
00:35:50 pogués anar a qualsevol banda.
00:35:52 Perquè si ens estem discriminant un altre cop.
00:35:56 Si senten més còmodes en un lloc específic
00:36:00 i en un lloc ordinari,
00:36:03 no van a poder estar còmodes,
00:36:06 aquí està la dificultat.
00:36:09 Jo crec que ara és la situació...
00:36:12 Els anys que estem visquent ara,
00:36:15 a més a la meua edat,
00:36:17 ho decís el que toca ara,
00:36:19 fer més que la gent gran tingui el seu espai
00:36:22 a TVI.
00:36:24 Jo suposo que la gent que està pujant ara,
00:36:27 més de la teua edat i més joves,
00:36:29 ja seran gent quan parlin de gent gran i de cures.
00:36:32 Clar, ja serà diferent,
00:36:34 però hem de pensar també en la gent que ara és gran.
00:36:37 I no té la mateixa sort que nosaltres.
00:36:40 Això que ideal seria això,
00:36:43 que no hi hagués diferència cap banda.
00:36:46 Que poguessis trobar suport a qualsevol lloc.
00:36:49 Però com que dius,
00:36:50 potser hi haurà més associació,
00:36:53 més espais,
00:36:55 més suport dels ajuntaments
00:36:57 també cap al col·lectiu en aquesta edat.
00:37:00 Perdoneu un segon, eh?
00:37:03 Hola.
00:37:11 És un centre obert,
00:37:13 no s'ha d'apuntar.
00:37:15 Ara em prepararé les activitats d'aquest any.
00:37:18 L'hem provat en les xarxes socials,
00:37:21 en la nostra pàgina web.
00:37:23 I normalment totes les activitats són obertes.
00:37:26 No cal pagar res, no cal inscriure-se,

00:37:28 o a vegades cal enviar un e-mail.
00:37:31 Sí, i només això.
00:37:33 L'hem actualitzat a la web i a les xarxes socials.
00:37:37 No tinc una gira.
00:37:40 -
00:37:44 Sí.
00:37:46 Ja veuràs, el logo...
00:37:49 Sí, i anem amb això,
00:37:52 tant en Instagram com en Facebook,
00:37:54 colgant tot el que anem fent.
00:37:57 Per exemple, la tarda de lectura,
00:38:00 i la setmana que ve,
00:38:02 anem fent més activitats cada setmana.
00:38:05 Vaig amb xarxes.
00:38:07 Vinga.
00:38:09 I si...
00:38:11 És d'aquí.
00:38:16 Ja.
00:38:19 Eh...
00:38:21 Mira, t'he de dir...
00:38:24 Clar, perquè no sé si,
00:38:26 dins del que...
00:38:28 deia del final de espais de socialització,
00:38:32 no sé si has escoltat alguna vegada
00:38:35 parlar del termini famílies escollides.
00:38:39 Mhm.
00:38:41 Que, bueno, les famílies escollides són...
00:38:44 En el camp de les cures es parla molt
00:38:46 perquè moltes vegades,
00:38:49 en absència d'una família biològica,
00:38:54 són les que acaben proporcionant aquestes cures.
00:38:59 No sé si a tu et semblaria...
00:39:03 com viable o tens alguna idea de com fer
00:39:07 o ajudar la gent a crear aquestes famílies escollides.
00:39:13 A través d'espais com el vostre.
00:39:16 Mhm.
00:39:18 No sé si... però és com es podia fer.
00:39:22 Clar.
00:39:24 Clar, normalment la família escollida la vas fent tu...
00:39:27 Clar, això és escollida.
00:39:29 Te vas fent el teu grup de suport,
00:39:32 així, si no tens el familiar.
00:39:35 Clar, en el cas d'això, la família t'esclueix
00:39:38 i has de buscar com sigui algun recolzament extern.
00:39:42 Però clar, la família escollida també la pots trobar això
00:39:46 amb altres persones, amb cadades,

00:39:49 amb grups i mica a mica vas fent amistat.
00:39:52 Aquella amistat et transforma la teva família.
00:39:55 Clar.
00:39:57 Em sembla que tot va relacionat.
00:40:00 Si tens un espai on poder anar i sentir-te a gust,
00:40:03 allà coneixes la gent.
00:40:05 I si coneixes gent,
00:40:07 és més fàcil que pugui fer un vincle amb una altra persona.
00:40:11 Tot va amb aquesta pilota, ja em sembla.
00:40:13 Si hi ha més fons de l'Ajuntament, de la Generalitat,
00:40:17 o que sigui, perquè hi ha més centres,
00:40:20 que puguin sortir més associacions,
00:40:23 suposo que també es podrà tenir un cercle d'amistats més...
00:40:28 ho has d'ampliar-lo, bàsicament.
00:40:31 Sí, sí.
00:40:33 Perquè en certa edat, la gent que estàs treballant tu,
00:40:37 cada cop la família escollida te n'hi vas apareixent.
00:40:40 Però cada any hi ha molt de marxar,
00:40:43 i l'escollida també va marxant.
00:40:46 No sé si arribaràs a vell vell amb la família escollida,
00:40:51 perquè també s'ha de deixar de tu.
00:40:54 Normalment és això, gent,
00:40:57 que és de la mateixa edat,
00:41:00 i tampoc pot fer-se càrrec de tu
00:41:04 quan estàs en una situació més de dependència.
00:41:08 Jo te n'anava a dir.
00:41:10 Dius que dins del que es podria fer,
00:41:14 es farien activitats per conèixer gent i tal,
00:41:17 i es podrien formar una mica aquestes famílies, no?
00:41:21 Quina mena d'activitats creus que es podrien fer?
00:41:30 Ja dic,
00:41:32 qualsevol activitat, al final,
00:41:34 que puguis tenir contacte amb gent,
00:41:38 al final és més fàcil que puguis fer un vincle amb algú.
00:41:45 Seria interessant poder parlar amb gent d'aquesta edat
00:41:50 que ens expliquin què necessiten o què volen.
00:41:54 Pel que he dit abans, sobretot,
00:41:57 quan hi ha diners familiars i populars,
00:42:01 és quan es crea més xarxa.
00:42:04 Que tu sentes, parles, xeques, i vas creant més.
00:42:09 I que al final la gent gran és igual que sigui gay o lesbiana,
00:42:13 que al final el que vol és relacionar-se.
00:42:16 I al final és igual l'edat amb qui se relacioni.
00:42:20 Sí, al final el problema és la soledat, no?
00:42:23 Sí, això que sent sol és igual que algú em doni pelique,
00:42:28 que no sé si tu et parlaves més.

00:42:30 Creus que, si es fossin grups de sociabilització,
00:42:35 no sé molt bé com serien,
00:42:38 creus que es podria ajuntar a tot el col·lectiu o els faries per pat?
00:42:45 Es pot ajuntar a tot.
00:42:48 No hi ha cap problema.
00:42:51 Millor, quan més varietat hi ha,
00:42:54 és més experiència d'explicar i més xarxa pots crear, em sembla.
00:42:58 Sí, no?
00:43:00 Que sempre tendim més a relacionar-nos
00:43:03 els gais amb els gais, lesbians amb lesbians...
00:43:06 Clar, jo deia, Potser diferències en les necessitats
00:43:10 o diferències en el que sigui.
00:43:13 No sé si...
00:43:16 Els que veig amb més necessitats
00:43:19 i que no tinc tampoc tanta informació,
00:43:22 són els que segurament tindran molts més problemes
00:43:25 i molt més difícil l'accés a les cures.
00:43:30 Dintre tot, és l'associació més jove.
00:43:35 I clar, la gent gran trans, n'hi ha molt poca, encara.
00:43:40 Clar, això si et poses a més a...
00:43:43 Si separem per grups i en trans seria molt petit,
00:43:47 perquè al final n'hi ha molt poca.
00:43:50 I clar, gais i lesbians, això el portem molt de temps
00:43:53 i crec que les relacions entre nosaltres
00:43:56 sempre han sigut més fluïdes i així.
00:43:59 I l'associació trans i les trans,
00:44:02 ara estan entrant també en el tema
00:44:05 i clar, també tenen necessitats diferents.
00:44:08 És molt més psicològic,
00:44:11 potser que no pas les gais i les lesbians del seu procés.
00:44:15 I crec que tenen moltes més dificultats.
00:44:19 Clar, perquè creus que aquest tema, sobretot psicològic,
00:44:23 és una situació que es pateix,
00:44:26 creus que pot fer que les persones,
00:44:30 LGTBIQ+, concretament, les trans,
00:44:33 tinguin més... un envelliment pitjor,
00:44:37 per dir-ho així resumidament.
00:44:42 Aquí crec que sí.
00:44:45 Que tindran més dificultats un envelliment pitjor.
00:44:49 Clar, hi ha molts més efectes,
00:44:51 perquè clar, hi ha hormones pel mig, hi ha operacions,
00:44:55 hi ha tractament psicològic,
00:44:58 tenen molta més càrrega emocional i física
00:45:01 que no pas un gay estàndard i un lesbian estàndard.
00:45:04 I això pot afectar el seu procés d'envelliment?
00:45:09 Jo crec que sí.

00:45:12 Jo crec que sí que pot afectar més.
00:45:15 Perquè clar, entre molts casos,
00:45:18 la família de sang t'ha apartat.
00:45:21 Molts, la majoria de casos.
00:45:24 La família escollida és del mateix col·lectiu
00:45:28 perquè els de fora tampoc t'acaben d'entendre.
00:45:31 Clar.
00:45:34 I clar, però al final s'han ajuntat les trans
00:45:37 amb l'associació trans, tots junts.
00:45:40 I van envellint junts també.
00:45:43 I clar, si hi ha hormones, si hi ha operacions i així,
00:45:47 també la gent els veu també com pitjors rars.
00:45:50 Jo crec que serà el més complicat d'aquesta part
00:45:53 i que tinc menys informació que no pas de...
00:45:56 Clar, també és això.
00:45:59 Com que és un col·lectiu molt invisibilitzat,
00:46:03 concretament la gent trans i gran,
00:46:06 és que si de normal i en la resta manca informació,
00:46:10 jo crec que en elles és fero.
00:46:15 Al final és molt poc.
00:46:17 Sí, sí.
00:46:20 Si parles amb la (...), a veure si ella...
00:46:23 Sí, a veure si ella m'ajuda.
00:46:26 En aquest camp, ella és una persona de 65 anys.
00:46:30 A veure com ho ha viscut.
00:46:33 Clar, dels que conec de trans, grans,
00:46:37 però que no han volgut col·laborar,
00:46:40 hi ha un senyor de...
00:46:42 És un senyor que li agrada vestir-se amb perruques i així
00:46:48 i s'identifica com a dona.
00:46:51 Seria més un trans vestit que no, pas un trans.
00:46:55 I s'identifica com a dona?
00:46:58 Quan es vesteix de dona...
00:47:01 Ah, només quan es vesteix com a dona.
00:47:04 Vale, vale.
00:47:07 Però si no, va a dorm.
00:47:09 Va a dorm.
00:47:11 Ah, vale.
00:47:13 I clar, és on està aquí lògic, o què sents?
00:47:19 No se'l relaciona gaire que el senyor o senyora,
00:47:24 depèn de com vingui.
00:47:27 Sí, aquí no terminaria d'estar una persona trans al final.
00:47:31 Sí, estar allà entre trans vestit.
00:47:34 Clar.
00:47:36 I t'anava a dir,
00:47:39 en cas que fes com algun grup així de sociabilització o així,

00:47:45 quines dificultats creus que podríem tenir
00:47:48 per arribar a la gent, per què funcionés,
00:47:51 què creus que són les barreres en aquest cas?
00:47:57 Les barreres ja ens posem uns mateixos, primer.
00:48:01 És a dir, es crea algo.
00:48:04 Imagina que creem una associació o un local més dedicat a...
00:48:09 La gent vindria o tens la teva barrera pròpia
00:48:13 i dius que no vull que em vegin o no vull relacionar-me
00:48:18 tant públicament.
00:48:21 Sí que vull, però no tant.
00:48:24 Clar.
00:48:26 És la pitjor barrera que ens posem nosaltres mateixos
00:48:28 pensant en el que diran si vaig en aquest local,
00:48:32 que saben que...
00:48:34 Sí.
00:48:36 I com creus que podem ajudar a canviar la mentalitat d'aquesta gent
00:48:40 perquè vingui?
00:48:43 Primer és normalitzar-ho, és això d'intentar fer el més normal possible
00:48:48 i no només del col·lectiu, sinó tothom.
00:48:51 És a dir, que hi ha clubs de futbol,
00:48:55 hi ha clubs d'associacions de no sé què,
00:48:58 hi ha un club de gent gran del col·lectiu.
00:49:02 Potser cal més sensibilització a la població general, no?
00:49:06 Sí, amb el temps, ja porto temps,
00:49:11 però encara amb més temps suposo que serà tot normalitzat
00:49:14 i serà tot més fàcil, espero.
00:49:17 Però jo crec que és això,
00:49:20 molta més visibilitat,
00:49:23 més associacions i més moviment,
00:49:25 que es vegi més.
00:49:27 I fer-ho això, i arribar a normalitzar tal manera
00:49:31 que ja ni pensis en el que és gay o que és lesbian
00:49:34 o el que és un home gran vell,
00:49:37 sinó que siguin homes, dones i persones en general.
00:49:42 I creus que caldria potser relacionar-se amb,
00:49:46 no sé, entitats, com tu deies,
00:49:51 una entitat de futbol o una entitat,
00:49:53 no sé, també així més reivindicatives,
00:49:58 potser de persones migrades,
00:50:02 no sé si coneixes a Cati,
00:50:05 crec que només és de Barcelona,
00:50:08 però a Cati és una associació que és per persones migrades
00:50:13 i a la IETBI.
00:50:16 No sé si tu penses que caldria fer això
00:50:20 com a algo més coordinat entre diferents associacions
00:50:25 per poder arribar a tothom, no?

00:50:29 O a més gent, almenys.
00:50:33 Jo sóc més del parell d'això,
00:50:36 de no segregar tant, de no fer-ho tot,
00:50:39 que tothom pogués anar a qualsevol lloc.
00:50:44 Jo sóc més d'aquest parell d'arribar a aquest punt,
00:50:47 que costa, i encara no estem en aquest moment.
00:50:51 Clar, això idealment seria fantàstic, però...
00:50:55 Clar, també una persona gran que ha sortit de l'armari
00:51:00 o que ha estat dintre de l'armari molts d'anys
00:51:03 i lligada al futbol,
00:51:06 potser sí que preferirà una associació de futbol
00:51:09 o un club de no sé què,
00:51:12 per tenir el seu grup d'amics i amistats.
00:51:15 Jo sóc més d'aquest punt.
00:51:18 Saben que és gay o lesbiana allà,
00:51:21 o s'ho ha d'amagar perquè si no començava amb les típiques bromes.
00:51:26 És aquest punt que s'hauria de trencar.
00:51:29 Qualsevol associació pot atendre qualsevol persona.
00:51:33 L'important és que tinguin el seu cercle d'amistats.
00:51:37 Jo sóc més d'aquest punt.
00:51:40 Sí, però potser per arribar a la gent
00:51:42 que, com tu deies, si a una persona li agrada el futbol,
00:51:46 si a una persona li agrada la música,
00:51:49 ha d'estar a la música, potser.
00:51:52 Una mica més per abordar-ho tot, no?
00:51:56 Clar, jo he més d'això.
00:51:59 Arribar al punt aquest de fer-ho tan visible
00:52:02 que no s'hagi de segregar-ho ni de dir
00:52:05 que fem l'associació només per aquest col·lectiu,
00:52:08 aquest o per aquest altre.
00:52:10 Estem separant.
00:52:13 I s'ha d'intentar lluitar més per obrir-ho tot,
00:52:16 per fer-ho més o menys possible
00:52:19 que qualsevol persona pugui anar a qualsevol banda.
00:52:23 I amb això crec que és temps i paciència
00:52:28 i anar a fer-ho visible, visibilitat sobretot.
00:52:32 Clar, però com ho fas visible?
00:52:35 Sí, clar, per fer-ho visible
00:52:37 és un plaer fer associacions especialitzades
00:52:40 perquè la gent ho vegi,
00:52:43 però si fem associacions estem fent que la gent
00:52:46 no pugui anar o no vulgui anar amb l'altre banda.
00:52:49 Clar, és molt complicat.
00:52:52 La idea seria això, fer més col·lectius,
00:52:55 poder especialitzats ara per fer-ho visible
00:52:58 i per aconseguir al final el que volem anar.

00:53:02 Que qualsevol dona de qualsevol edat
00:53:04 que tingui el seu entorn segur.
00:53:07 Sí, per arribar a aquest futur ideal primer
00:53:10 hem de segregat-ho una mica.
00:53:13 Sí, malauradament sí.
00:53:16 El col·lectiu de persones migrades
00:53:19 sentiran més a gust entre els seus iguals
00:53:22 en aquesta situació que estan vivint ara.
00:53:25 Han de passar per aquí per poder anar
00:53:28 obrint-se amb l'altra gent.
00:53:31 Són com portes de l'entrada.
00:53:34 No sé si t'ha quedat alguna cosa per dir.
00:53:41 A mi no, jo crec que ho hem tocat tot el que volia tocar.
00:53:46 Si me n'antero d'alguna altra cosa,
00:53:52 ja et faré saber-ho també,
00:53:55 d'un col·lectiu que tingui més persones
00:53:58 de l'edat que estàs buscant.
00:54:01 De moment Girona ja ha tancat.
00:54:04 Si la mare es connecta ara ja el tinc tot.
00:54:09 Crec que no va ser a través de vosaltres.
00:54:13 Al final vaig parlar amb una altra dona de Blanes
00:54:16 i ja ho tinc tot una mica tancat a Girona.
00:54:21 Ara el que em queda és a Barcelona,
00:54:24 que m'està costant més, que pensava que seria al revés.
00:54:27 A Barcelona està sent el més complicat.
00:54:30 Però sí que seguim en contacte.
00:54:32 Quan acabi això,
00:54:35 jo us passaré a totes les associacions
00:54:38 que heu col·laborat,
00:54:41 el que construeixi, si el voleu llegir,
00:54:44 si us inspira per alguna cosa, del que sigui.
00:54:48 T'ho agraeixo.
00:54:50 Així us mirarem a veure també de què has investigat.
00:54:54 Sí, a veure això i així entre tots fem alguna cosa.
00:54:58 A vostè moltíssimes gràcies.
00:55:00 Moltíssimes gràcies.
00:55:03 La veritat és que m'ha sigut de molta utilitat parlar amb tu.
00:55:08 I res, continuem en contacte.
00:55:12 Ja saps qualsevol cosa, d'aquí estem.
00:55:15 Igualment.
00:55:17 Vinga, merci, adeu.
00:55:20 Igualment.
00:55:22 No puc sortir.
00:55:30 No puc sortir.